

AVALIAÇÃO DA OFERTA PROTEICA, RISCO PARA SARCOPENIA E DISFAGIA EM IDOSOS RESIDENTES DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA EM CAXIAS DO SUL/RS

 DOI: 10.5281/zenodo.8151215

Andrei Dias Cósta

Nutricionista formado pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG. Residente pelo Programa de Residência Multidisciplinar em Atenção ao Paciente Crítico.

E-mail: andreidiasc@hotmail.com

Joana Zanotti

Nutricionista. Professora do curso de Nutrição e Enfermagem pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG. Mestre em Ciências Médicas pela Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade do Rio grande do Sul (UFRGS). E-mail: joana.zanotti@fsg.edu.br

Ana Lúcia Hoefel

Nutricionista com graduação em Nutrição pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Bioquímica e doutora em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do corpo docente do Curso de Nutrição e Gastronomia do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG.

RESUMO

Introdução: Como processos comuns da senilidade, a sarcopenia e a disfagia, possuem alta prevalência em idosos, principalmente aqueles que residem em casas de longa permanência. **Objetivo:** Avaliar a oferta proteica, o risco de sarcopenia e disfagia em idosos residentes de casas de longa permanência para idosos. **Metodologia:** Estudo observacional transversal realizado em idosos residentes em duas casas de longa permanência em Caxias do Sul/RS. O risco para sarcopenia foi avaliado pelo SARC-F, também foi realizado teste de dinamometria e medidas antropométricas. A presença ou não da disfagia foi coletada por diagnóstico registrado em prontuário e a análise proteica por avaliação de ficha técnica de preparação de um dia. **Resultados:** Foram avaliados 24 idosos, sendo 54,2% (n=13) do sexo feminino, com maior prevalência na faixa etária de 71 a 80 anos (45,8%), 50,0% (n=12) dos idosos apresentaram baixa força de preensão, 45,8% (n=11) eram obesos segundo o

Índice de Massa Corporal e 50,0% (n=12) foram classificados em baixa reserva muscular de acordo com a circunferência da panturrilha. Na aplicação do questionário SARC-F, 79,2% (n=19) se enquadraram na classificação de baixo risco para sarcopenia e 20,8% (n=5) possuem diagnóstico de disfagia, o que aumenta o risco para sarcopenia, devido a recusa alimentar e baixo aceite da dieta para disfagia. **Conclusão:** é possível concluir que a circunferência da panturrilha é um bom parâmetro quantitativo e a dinamometria um bom teste qualitativo muscular. Conclui-se também que a ingestão proteica inadequada pela oferta insuficiente, pode contribuir para a progressão da depleção de massa muscular nos idosos, levando a para piores desfechos clínicos.

Palavras-chave: Sarcopenia. Proteína. Disfagia. Envelhecimento.

ABSTRACT

Introduction: As common processes of senility, sarcopenia and dysphagia have a high prevalence in the elderly, especially those residing in long-term care homes.

Objetct: To evaluate the protein supply, the risk of sarcopenia and dysphagia in elderly residents of long-stay homes for the elderly.

Methodology: Cross-sectional observational study conducted in elderly residents of two long-term care homes in a city in the Caxias do Sul/RS. The risk for sarcopenia was assessed by the SARC-F, dynamometry test and anthropometric measurements were also performed. The presence or absence of dysphagia was collected by diagnosis recorded in medical records and protein analysis by one-day preparation technical sheet evaluation.

Results: Twenty-four seniors were evaluated, 54.2% (n=13) were female, with higher prevalence in the 71 to 80 years age group (45.8%), 50.0% (n=12) of the seniors had low grip strength, 45.8% (n=11) were obese according to the Body Mass Index and 50.0% (n=12) were classified as having low muscle reserve according to calf circumference. In the application of the SARC-F questionnaire, 79.2% (n=19) were classified as low risk for sarcopenia and 20.8% (n=5) have a diagnosis of dysphagia, which increases the risk for sarcopenia, due to food refusal and low acceptance of the diet for dysphagia. **Conclusion:** it can be concluded that calf circumference is a good quantitative parameter, and dynamometry a good qualitative muscle test. It is also concluded that inadequate protein intake by insufficient supply, can contribute to the progression of muscle mass depletion in the elderly, which contributes leading worses clinical outcomes.

Keywords: Sarcopenia. Protein. Dysphagia. Aging.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento tornou-se um preditor do desenvolvimento de doenças crônicas relacionadas com a senilidade, dentre elas estão aparecimentos de cânceres, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e motoras, sendo a perda progressiva de funcionalidade e integridade fisiológica, um dos fatores que torna o indivíduo mais vulnerável ao surgimento de comorbidades e mais suscetível ao óbito (BLASCO et al., 2013; SCHEMEER et al., 2019).

Desta forma, entende-se que, são inúmeras as alterações nos processos biológicos em decorrência do envelhecimento, especialmente, a depleção da massa muscular esquelética, definida como “sarcopenia” a qual é caracterizada como uma síndrome geriátrica que gera impacto na vida dos idosos, manifestando prejuízo funcional, aumentando risco de quedas, fraturas e dependência, piora na qualidade de vida e aumento no risco de mortalidade (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; DOS SANTOS et al., 2021).

Em idosos institucionalizados em casas geriátricas, a sarcopenia é um fator comum, visto as mudanças no ambiente onde o paciente está inserido, a recusa alimentar, a baixa ingestão proteica, bem como, as questões biopsicossociais, resultando em comprometimento do estado nutricional deste indivíduo (VOLPINI, 2012; SEEGER DA SILVA et al., 2019).

Em um estudo realizado em Caxias do Sul/RS, foram avaliadas 423 idosas, onde um grupo residia na comunidade e outro residiam em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), foi encontrada a prevalência de 70% de sarcopenia entre as idosas residentes em ILPI, e ainda, outro estudo realizado em Franca/SP, avaliou uma amostra de 86 idosos residentes de ILPI, sendo 74,4% com presença de sarcopenia (DE ALMEIDA CAMPOS et al., 2020; ZANOTTI et al., 2021).

Afim de prevenir ou evitar a progressão da sarcopenia, síndrome da fragilidade, desnutrição e maior risco de hospitalizações, bem como para a manutenção da saúde do idoso, alguns trabalhos trazem a importância do consumo adequado de proteína. A adaptação da dieta, tanto em quantidade, quanto em qualidade, com um aporte proteico individualizado, pode contribuir para melhora do quadro de sarcopenia, devido aos seus efeitos de síntese de massa muscular e na função física. O consumo proteico adequado também impacta em capacidade funcional do paciente. Em um estudo realizado no Estados Unidos, ao longo de 9 anos, com 11.680 participantes, foi constatado que 46% dos idosos possuíam uma ingestão calórico-proteica insuficiente, os quais tiveram limitações funcionais, sendo a força de preensão palmar significativamente menor naqueles com mais de 70 anos (MARTONE. et al. 2016; KROK-SCHOEN et al., 2019; COELHO-JUNIOR. et al. 2020).

Diversos outros eventos estão relacionados à sarcopenia, dentre eles a disfagia orofaríngea (DO) que está interligada com ocorrências agravantes ao processo de saúde do paciente, como desnutrição, desidratação, aumento de infecções respiratórias, pneumonia por broncoaspiração, aumento de internações hospitalares

e maior taxa de mortalidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) da cidade de São Paulo, o número de óbitos por engasgo, seja ocasionado por asfixia ou pneumonia por aspiração, é consideravelmente maior na senescência do que em outras faixas etárias. Com a perda generalizada de massa muscular esquelética que conseqüentemente acarreta em baixa força muscular, este também afeta os músculos da cabeça e pescoço, com isso, os movimentos relacionados a alimentação e deglutição também são acometidos (DELLIS et al., 2018; SBGG, 2018; CHEN et al., 2021).

Assim, visto a importância da relação entre alimentação, envelhecimento e risco para perda de funcionalidade, o presente estudo, tem como objetivo avaliar a oferta proteica, risco para sarcopenia e disfagia em idosos residentes de instituições de longa permanência em Caxias do Sul/RS.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional transversal composto por uma amostra de idosos residentes em duas ILPI na cidade de Caxias do Sul/RS. A amostra foi obtida por conveniência de acordo com o número de idosos residentes nas ILPI, que se encaixaram nos critérios de inclusão do estudo.

Foram incluídos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os gêneros, em dieta exclusiva via oral, em condições físicas que possibilitaram a aferição de medidas antropométricas, pacientes que deambulam (sozinhos, com auxílio de bengala ou andador). Foram excluídos da pesquisa indivíduos portadores de demência e amputados de algum membro, pacientes oncológicos em tratamento vigente ou portadores de doenças crônicas em fase ativa, descompensada (doença renal, doença hepática, doença cardíaca, doença pulmonar), como também indivíduos com edema grave e/ou ascite.

Foram coletados dados clínicos e sociodemográficos do prontuário dos indivíduos: Data de admissão na ILPI, comorbidades associadas, dificuldade em deglutir conforme avaliação fonoaudiológica ou nutricional, consistência da dieta, uso de suplementação e presença ou não de dentição, além de gênero, idade e etnia. Na avaliação nutricional, foram aferidos peso por balança digital portátil, com capacidade máxima de 150kg da marca *Personal Scale*, estatura ou semi-envergadura, avaliada com fita métrica, com metragem de 1,50m, inelástica, sendo posicionada na ponta do

dedo médio até o esterno, percorrendo toda extensão do braço, estendido na altura do ombro com a palma da mão virada para frente, para posterior cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC).

A circunferência de panturrilha (CP) foi aferida utilizando uma fita métrica, com metragem de 1,50m, inelástica, foi verificada na parte mais volumosa da panturrilha, com o paciente sentado, com a perna direita flexionada num ângulo de 90°, com o pé totalmente apoiado no chão, força de preensão palmar (FPP) se deu através do uso de um dinamômetro, manual digital, da marca *InstruTherm®*, com capacidade de aferição de até 90kg. Com o paciente sentado, com o braço flexionado a 90°, sem apoio e sem desvio ulnar ou radial, mantendo o braço reto. Solicitado para segurar o equipamento e fazer a preensão, com três repetições, com intervalos de 15 segundos entre elas, e realizado o questionário SARC-F para avaliar o risco de sarcopenia.

A idade foi coletada de forma contínua e, também, posteriormente, foi categorizada em: 60 a 70 anos, 71 a 80 anos e >81 anos. A cor de pele autodeclarada foi coletada pelo relato dos participantes e, devido às pequenas proporções identificadas de indivíduos de cor de pele parda, a variável foi categorizada em: branca e não-branca.

O estado nutricional foi verificado por meio do IMC, calculado a partir de peso/estatura² e, posteriormente, foi categorizado segundo a classificação da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS, 2002) para idosos: baixo peso (IMC ≤ 23 kg/m²), peso adequado (23 > IMC < 28 kg/m²), pré obesidade (28 ≥ IMC < 30 kg/m²) e obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²) (SASS et al., 2015).

A CP foi aferida utilizando uma fita métrica, com metragem de 1,50m, inelástica, verificada na parte mais volumosa da panturrilha, com o paciente sentado, com a perna direita flexionada num ângulo de 90°, com o pé totalmente apoiado no chão, com valor de referência de 34,0 centímetros para homens e 33,0 centímetros para mulheres e classificados como valor igual ou superior em adequada reserva muscular, e quando menor que o valor de referência, classificado como baixa reserva muscular. (BARBOSA-SILVA et al., 2016).

A avaliação da FPP se deu através do uso de um dinamômetro manual digital, da marca *InstruTherm®*, com capacidade de aferição de até 90kg, com o paciente sentado, com o braço flexionado a 90°, sem apoio e sem desvio ulnar ou radial, mantendo o braço reto. O indivíduo foi orientado a segurar o equipamento com a mão dominante e fazer a preensão, com três repetições, com intervalos de 15 segundos

entre elas, realizado uma média dos valores para obter o resultado, cujo ponto de corte para adequada FPP é ≥ 27 kgf para homens e ≥ 16 kgf para mulheres (CRUZ-JENTOFT et al., 2019).

O risco para sarcopenia, foi avaliado através da aplicação do questionário SARC-F, o qual é constituído de 5 perguntas divididas por subclasses: força, marcha assistida, levantar de uma cadeira, subir escadas e quedas. As pontuações da escala SARC-F variam de 0 a 10 (sendo, 0–2 pontos para cada componente; 0 = melhor a 10 = pior), com o resultado obtido, valores entre 0 a 4, classificam-se como baixo risco para sarcopenia e acima de 5 até a pontuação máxima de 10, apresenta risco para sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2019; MALMSTORM et al., 2016).

A avaliação da oferta proteica, foi realizada por análise de ficha técnica de preparação das duas ILPI e comparadas com padronização de recomendação calórico proteica utilizando fórmula de bolso para idosos saudáveis com 1,2g de proteína por kg de peso/dia, de forma individualizada por paciente (YGNATIOS et al., 2017; CUPPARI, 2018).

ANÁLISE ESTATÍSTICA

As variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta (n) e relativa (n%) e as variáveis numéricas foram apresentadas por média (M) e desvio padrão (DP). A normalidade dos dados, para todas as variáveis, foi avaliada por meio dos testes *Kolmogorov-Smirnov* e *Shapiro-Wilk*. Para análises dos dados não paramétricos utilizou-se o Teste *Mann-Whitney* ou Teste de *Kruskal-Wallis* com *post-hoc* de Bonferroni.

A entrada dos dados foi realizada no programa Microsoft Excel[®] e, posteriormente, os dados foram transferidos e as análises foram realizadas por meio do programa *Statistical Package for the Social Sciences*[®] (SPSS), versão 25.0. Para todas as análises foi considerado um intervalo de confiança em 95% ($p \leq 0,05$).

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método *backward*) com o objetivo de investigar em que medida a sarcopenia era explicada pelos valores do CP, FPP, idade e IMC.

RESULTADOS

Foram avaliados 24 idosos, sendo 54,2% do sexo feminino (n=13), com maior prevalência na faixa etária de 71 à 80 anos (45,8%), 95,8% (n=23) com cor de pele branca, 79,2% (n=19) dos participantes avaliados não possuíam diagnóstico de disfagia, contudo, 75,0% (n=18) deles possuem prótese dentária. Com relação a FPP, 50,0% (n=12) dos idosos apresentaram baixa força, o IMC prevalente foi de obesidade, em 45,8% (n=11) e quanto a CP, 50,0% (n=12) dos participantes foram classificados em baixa reserva muscular. Na aplicação do questionário SARC-F, 79,2% (n=19) se enquadram na classificação de baixo risco para sarcopenia (Tabela 1).

Tabela 1: Frequências de casos nas variáveis do estudo entre residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na Cidade de Caxias do Sul. 2022 (n=24)

Variáveis	N	(%)
Instituição		
Lar A	18	75,0%
Lar B	6	25,0%
Sexo		
Masculino	11	45,8%
Feminino	13	54,2%
Idade em anos (M: 76,38; DP: 8,93)		
60 – 70	7	29,2%
71 – 80	11	45,8%
81 - 100	6	25,0%
Cor da pele		
Branca	23	95,8%
Não branca	1	4,2%
Diagnóstico de disfagia		
Sim	5	20,8%
Não	19	79,2%
Dentição		
Integral	2	8,3%
Parcial	4	16,7%
Prótese	18	75,0%
IMC Classificação		
Baixo Peso	7	29,2%
Eutrofia	5	20,8%
Sobrepeso	1	4,2%
Obesidade	11	45,8%
Dinamometria Classificação		
Baixa Força	12	50,0%
Adequada	12	50,0%
Classificação SARC-F		
Baixo risco	19	79,2%

Indicativo de Sarcopenia	5	20,8%
Classificação da CP		
Baixa reserva muscular	12	50,0%
Boa reserva muscular	12	50,0%

Legenda: n, Frequência absoluta. %, Frequência relativa. M, Média. DP, Desvio padrão. IMC, Índice de Massa Corporal CP, Circunferência da panturrilha. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa e variáveis numéricas por média e desvio padrão.

Na Tabela 2, embora sem resultado estatisticamente significativo, podemos observar que dos 12 indivíduos com baixa reserva muscular pela CP, apenas 1 apresentou risco para sarcopenia. Da mesma forma a baixa FPP, registrada em 50,0% dos indivíduos avaliados no estudo, apenas 1 apresentou risco para sarcopenia (Tabela 2).

Foi realizada análise de regressão com o SARC-F, sendo possível observar ao analisar o coeficiente de regressão B, para a CP, o qual mostrou valores negativos, observando-se que em média, o aumento de um ponto na CP repercutiu na redução de 0,611 no escore da pontuação do risco de sarcopenia. Com isso os resultados demonstraram haver uma influência significativa da CP sobre o risco para sarcopenia, sendo que a variável que mais fortemente impactou sobre o risco para sarcopenia foi a CP, explicando 38,4% do desfecho (dados não apresentados em tabelas).

Ainda na Tabela 2, segundo o IMC, 80,0% dos indivíduos com risco para sarcopenia eram obesos, bem como em relação a dentição, dos quais 80,0% daqueles com risco para sarcopenia faziam uso de prótese dentária (Tabela 2).

Tabela 2: Análise da relação entre as variáveis com a prevalência de risco para sarcopenia entre residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na Cidade de Caxias do Sul. 2022. (n=24).

Risco para sarcopenia (SARC-F)			
Variáveis	Baixo Risco N (%)	Indicativo de Sarcopenia (n%)	p-valor*
Instituição			0,772
Lar A	14 (73,7%)	4 (80,0%)	
Lar B	5 (26,3%)	1 (20,0)	
Sexo			0,475
Masculino	8 (42,1%)	3 (60,0%)	
Feminino	11 (57,9%)	2 (40,0)	
Idade em anos			0,834
60 – 70	5 (26,3%)	2 (40,0%)	
71 – 80	9 (47,4%)	2 (40,0%)	
81 - 100	5 (26,3%)	1 (20,0%)	
Cor da pele			0,600
Branca	18 (94,7%)	5 (100,0%)	

Não branca	1 (5,3%)	--	
Diagnóstico de disfagia			0,197
Sim	5 (26,0%)	--	
Não	14 (73,7%)	5 (100,0%)	
Dentição			0,349
Integral	1 (5,3%)	1 (20,0%)	
Parcial	4 (21,1%)	--	
Prótese	14 (73,7%)	4 (80,0%)	
IMC Classificação			0,294
Baixo Peso	7 (36,8%)	--	
Eutrofia	4 (21,1%)	1 (20,0%)	
Sobrepeso	1 (5,3%)	--	
Obesidade	7 (36,8%)	4 (80,0%)	
Dinamometria Classificação			0,132
Baixa Força	11 (57,9%)	1 (20,0%)	
Adequada	8 (42,1%)	4 (80,0%)	
Circunferência da Panturrilha			0,132
Baixa Reserva Muscular	11 (57,9%)	1 (20,0%)	
Boa Reserva Muscular	8 (42,1%)	4 (80,0%)	

Legenda: p-valor, Índice de significância estatística. IMC, Índice de Massa Corporal. N, número.

Embora o presente estudo não tenha demonstrado resultado significativo para o risco de sarcopenia em relação com a idade e o IMC, os coeficientes de regressão B para ambos foram positivos, assim, o aumento de um ano na variável idade repercutiu no aumento de 0,1 no escore da pontuação do risco para sarcopenia, bem como o aumento de um ponto nos valores de IMC repercutiu no aumento de 0,41 no escore da pontuação do risco para sarcopenia (dados não apresentados em tabelas).

Por fim, ao analisar a oferta proteica das instituições, lar A e lar B, ambas ofertaram 44,14g e 41,29g de proteína/dia, respectivamente (média de 0,6g/kg/dia) (dados não apresentados em tabelas).

DISCUSSÃO

O principal objetivo deste estudo, foi avaliar o risco de sarcopenia e disfagia, bem como a oferta proteica em ILPIs.

As ILPI avaliadas mostraram com base na análise do cardápio, uma oferta proteica insuficiente. Estudos trazem a importância da alimentação adequada com a ingestão calórico-proteica maior que a recomendada pela *Recommended Dietary Allowances* (RDA), que parte de 0,8g/kg/dia de proteína, para uma oferta de 1,0 a 1,2g/kg/dia para idosos saudáveis, 1,2 a 1,5 g/kg/dia em idosos com doenças agudas

ou crônicas e para aqueles que possuem doenças graves ou desnutrição podem ser recomendado até 2,0g/kg/dia de proteína, salvo aqueles que possuem algum distúrbio que gere impacto na função renal, contudo, o consumo maior de proteína, traz melhora na qualidade de vida do paciente e evolução do quadro clínico (BAUER et al., 2013; MARTONE et al., 2017).

Dentre as informações clínicas avaliadas nesta pesquisa, levou-se em consideração, a presença de prótese dentária nos participantes, nos quais 18 possuem prótese total e 4 possuem dentição parcial com uso de prótese. É de notório conhecimento que a falta de dentição e a presença de prótese substitutiva, pode gerar incomodo ao usuário, bem como dificuldade na alimentação, como a mastigação de alimentos mais sólidos, dentre eles a proteína. Em um estudo retrospectivo de Grace Gomez (2022), realizado em 10.481 prontuários de pacientes, trouxe dados de que os pacientes que possuíam dentição substituída por próteses removíveis, mantinham uma diminuição de albumina sérica, cálcio e creatinina, o que torna um potencial risco para os pacientes, fazendo com que diminuam o consumo de alimentos proteicos e aumente as chances de progressão da sarcopenia (MOURA et al., 2016; GOMEZ et al., 2022).

Resultante da depleção de massa magra adjacente ao processo de aumento da adiposidade corporal, visto a baixa ingesta proteica e o aumento da oferta e do consumo de alimentos ricos em hidratos de carbono, a obesidade sarcopênica é mais frequentemente diagnosticada em idosos, e possui tanto a prevalência quanto o risco aumentado com o envelhecimento (PILLATTI et al., 2021). Neste estudo, 11 dos 24 idosos avaliados, possuem IMC ≥ 30 kg/m², 80% deles com risco para sarcopenia. Ao contrastar com um estudo realizado em Minas Gerais, com 1.373 idosos, os quais desses, 76,5% foram classificados como obesos, sendo 4,4% classificados com obesidade sarcopênica (OS) e maior proporção de fragilidade em idosos obesos sarcopênicos, com redução da velocidade de marcha. Em um outro estudo, com objetivo de avaliar a prevalência de OS em 526 participantes, a prevalência foi de 6,3% em homens e 4,1% em mulheres, concluindo que a obesidade sarcopênica aumentou com a idade (KIM et al., 2009; SANTOS et al., 2017).

O presente trabalho utilizou como ferramenta de triagem de risco de sarcopenia o SARC-F, o qual é referido e recomendado pelo Consenso Europeu de Sarcopenia para este fim (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Esta ferramenta demonstrou uma baixa prevalência de risco para sarcopenia em 19 idosos avaliados, contudo o teste foi

seguido de aferição da FPP e da CP, onde conforme relatado, metade dos idosos avaliados apresentaram baixa força e baixa reserva muscular. Já é bem descrito na literatura que tanto a baixa força, quanto a baixa reserva muscular são preditores para avaliação da presença de sarcopenia, visto que avaliam a quantidade e a qualidade muscular do indivíduo avaliado (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Neste contexto, o SARC-F se torna uma ferramenta barata para triagem de risco, visto que nem todas as instituições possuem dinamômetro, contudo alguns estudos de metanálise, trazem a especificidade do teste como moderada-alta, mas a sensibilidade como ruim, fazendo com que um número significativo de indivíduos portadores de sarcopenia, não fossem reconhecidos. Por ser um teste totalmente auto referido, há o viés da resposta não ser fidedigna e condizente com a realidade vivida pelo paciente, contribuindo com o resultado divergente à literatura (BAHAT et al., 2022; BRAMATO et al., 2022).

Embora não houvera relação com DO e risco de sarcopenia no presente estudo, a DO é outro achado comum com o envelhecimento, que além das causas de desenvolvimento mais comuns, como, doença cerebrais (AVC, demência, Parkinson...), tempo de traqueostomia prolongado ou neoplasias, a sarcopenia também pode favorecer o aparecimento deste distúrbio da deglutição. Uma perda generalizada de massa muscular esquelética, conseqüentemente acarreta em baixa força muscular, que por sua vez afeta os músculos da cabeça e pescoço, com isso, os movimentos relacionados a alimentação e deglutição também são acometidos, o que determina maior impacto no aporte calórico necessário para o idoso, que vai sofrer alteração (DELLIS et al., 2018; CHEN et al., 2021).

Dentre as limitações deste estudo, ressaltamos o número restrito da amostra, bem como o desenho do estudo, não permitindo observar a causa-efeito entre o consumo de proteína, o risco de sarcopenia e a disfagia. Cabe também destacarmos que a ferramenta utilizada para triagem do risco de sarcopenia, por ser um teste auto referido, possui o viés de memória do participante.

Entre os pontos fortes destacamos o baixo custo desta ferramenta de triagem e fácil aplicabilidade, a dinamometria que é um bom parâmetro para avaliação de força e qualidade muscular, a circunferência da panturrilha pelo baixo custo e ótimo método quantitativo para avaliação muscular.

CONCLUSÃO

É possível concluir que a circunferência da panturrilha é um bom parâmetro antropométrico para avaliar a quantidade muscular, seguido da aplicação do teste de dinamometria para avaliação de força e qualidade muscular. É possível concluir também, que a ingestão inadequada em decorrência da oferta proteica ser insuficiente, pode contribuir para a progressão da depleção de massa muscular nos idosos. A nutrição deve ser priorizada no atendimento, com o objetivo de diminuir os efeitos da perda muscular relacionada a idade e utilizar técnicas para aumento do aporte proteico necessário para a manutenção da saúde e integridade do idoso.

REFERÊNCIAS

- BAHAT, Gülistan; ERDOĞAN, Tuğba; ILHAN, Birkan. SARC-F e outros testes de triagem para sarcopenia. **Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care**, v. 25, n. 1, pág. 37-42, 2022.
- BARBOSA-SILVA, Thiago G. et al. Prevalência de sarcopenia em idosos comunitários de uma cidade sul-americana de médio porte: resultados do COMO VAI? estudar. **Journal of cachexia, sarcopenia and muscle**, v. 7, n. 2, pág. 136-143, 2016.
- BAUER, Jürgen et al. Recomendações baseadas em evidências para ingestão ideal de proteína na dieta em idosos: um documento de posição do Grupo de Estudo PROT-AGE. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 14, n. 8, pág. 542-559, 2013.
- BRAMATO, Giulia et al. Triagem de sarcopenia em idosos com doença de Alzheimer: aplicação dos questionários SARC-F-3 e MSRA-5. **BMC geriatrics**, v. 22, n. 1, pág. 1-7, 2022.
- CHEN, Kuan-Cheng et al. Sarcopenic dysphagia: A narrative review from diagnosis to intervention. **Nutrients**, v. 13, n. 11, p. 4043, 2021.
- COELHO-JÚNIOR, Hélio J. et al. Ingestão e fragilidade de proteínas: uma questão de quantidade, qualidade e tempo. **Nutrientes**, v. 12, n. 10, pág. 2915, 2020.
- CRUZ-JENTOFT, Alfonso J. et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People A. J. Cruz-Gentoft et al. **Age and ageing**, v. 39, n. 4, p. 412-423, 2010.
- CRUZ-JENTOFT, Alfonso J. et al. Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2.

Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. **Age Ageing**, v. 48, n. 1, p. 16-31, 2019.

CUPPARI, L.; Nutrição: Clínica no Adulto. 4 ed. São Paulo: Manole, 2018.

DE ALMEIDA CAMPOS, Marcus Vinícius et al. Prevalência de sarcopenia em idosos sedentários de uma instituição de longa permanência para idosos. **International Journal of Development Research**, v. 10, n. 01, p. 33549-33552, 2020.

DELLIS, Spilios et al. Sarcopenic dysphagia. a narrative review. **Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls**, v. 3, n. 1, p. 1, 2018.

DOS SANTOS, Lucas e cols. Força e massa muscular em idosos do Nordeste brasileiro. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 14, pág. e570101422270-e570101422270, 2021.

FELIX GOMEZ, Grace Gomez et al. Avaliação Nutricional de Usuários de Dentaduras Usando Registros Eletrônicos de Saúde Odontológica. **Journal of Prosthodontics**, 2022.

KIM, Tae Nyun et al. Prevalência de sarcopenia e obesidade sarcopênica em adultos coreanos: o estudo da obesidade sarcopênica coreana. **Jornal internacional de obesidade**, v. 33, n. 8, pág. 885-892, 2009.

KROK-SCHOEN, JL et al. Baixa ingestão de proteína dietética e padrões dietéticos associados e limitações funcionais em uma população envelhecida: uma análise NHANES. **O jornal de nutrição, saúde e envelhecimento**, v. 23, n. 4, pág. 338-347, 2019.

LÓPEZ-OTÍN, Carlos et al. As marcas do envelhecimento. **Cela**, v. 153, n. 6, pág. 1194-1217, 2013.

MALMSTROM, Theodore K. et al. SARC-F: a symptom score to predict persons with sarcopenia at risk for poor functional outcomes. **Journal of cachexia, sarcopenia and muscle**, v. 7, n. 1, p. 28-36, 2016.

MARTONE, Anna Maria e cols. Exercício e ingestão de proteínas: uma abordagem sinérgica contra a sarcopenia. **BioMed Research International**, v. 2017, 2017.

MOURA, Selma Maria Santos et al. Relação entre nutrição de idosos e dentição: Revisão de Literatura. **Jornal Interdisciplinar de Biociências**, v. 1, n. 1, p. 5-8, 2016.

OPAS – Organização Pan Americana de Saúde. Disponível em: <www.paho.org>. Acesso em: 28/09/2022.

PILLATT, Ana Paula et al. Influência da obesidade nos critérios de classificação de sarcopenia em idosos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 23, 2021.

SANTOS, Carla Moura e cols. Prevalência de obesidade, obesidade sarcopênica e fatores associados: um estudo da Rede FIBRA. **Fisioterapia em Movimento**, v. 30, p. 161-169, 2017.

SASS, Arethuza; MARCON, Sonia Silva. Anthropometric measures comparison of elderly residents in urban area in southern Brazil by sex and age group. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 18, p. 361-372, 2015.

SBG – Sociedade Brasileira de Gerontologia. **Sarcopenia e o novo consenso europeu**. 2018.

SCHMEER, Christian e cols. Dissecando envelhecimento e senescência – conceitos atuais e lições abertas. **Células**, v. 8, n. 11, pág. 1446, 2019.

SEEGER DA SILVA, Rosane et al. Condições de saúde de idosos institucionalizados: contribuições para ação interdisciplinar e promotora de saúde. **Brazilian Journal of Occupational Therapy/Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 27, n. 2, 2019.

VOLPINI, Milena Maffei; FRANGELLA, Vera Sílvia. Avaliação nutricional de idosos institucionalizados. **Einstein (São Paulo)**, v. 11, p. 32-40, 2013.

YGNATIOS, Nair Tavares Milhem; LIMA, Natasha Nascimento; DAS GRAÇAS PENA, Georgia. Avaliação qualitativa das preparações do cardápio de uma escola privada em um município do interior de Minas Gerais. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição-RASBRAN**, v. 8, n. 1, p. 82-89, 2017.

ZANOTTI, Joana; WENDER, Maria Celeste Osório. Sarcopenia. **PAJAR-Pan American Journal of Aging Research**, v. 9, n. 1, p. e40032-e40032, 2021.